

FIZIKADAN MASALALAR TURLARI VA ULARNI YECHISH METODIKASI

Norqulova Ruxsora Baxodirovna

Jizzax davlat pedagogika Universiteti Fizika va astronomiya yo'nalishining talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizikadan masalalar yechish metodikasi yoritilgan bo'lib, unda fizik masalalarning turlari, yechish metodlari yoritilgan. Masalalar turlari bo'yicha masalalar yechish namunalari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar. Eksperimental masalalar, Hisoblash masalalar, Sifatga oid masalalar, Grafik masalalar, Mantiqiy masalalar, Aralash masalalar, Ijodiy masalalar Fizik hodisalar ijodiy fikrlash, fizik asboblar.

Kirish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.03.2021 yildagi "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-5032-son qaror bilan 2021–2023 yillarda Fizika fanlari bo'yicha ta'lim sifatini oshirish va fizika sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning natijadorligini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Quyidagilar uning asosiy vazifalari etib belgilandi: [1]

maktablarda fizika fanini o'qitish sifatini oshirish, darsliklar va o'quv qo'llanmalarini takomillashtirish; fizika fani bo'yicha kadrlarni, xususan, qishloq joylardagi maktablarning o'qituvchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini rivojlantirish;

ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni keng joriy qilish; yangi va ta'lim bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar bo'yicha kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish orqali yoshlarning fizika ta'limi bilan qamrab olish darajasini oshirish.¹

Fizikadan davr talablariga mos ravishdagi bilimlarga ega bo'lmasdan Vatanimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining uzoq muddatli maqsadi va vazifalarini yechishda erishib bo'lmaydi. Mamlakatimizning rivojlanishi va hozirgi davrda texnologik jadal taraqqiyotga erishishda fizika ta'limi va fizikaning fan sifatida rivojlanishiga mavjud imkoniyatlaridan samarali foydalanishga asosiy e'tibor qaratilishi lozim.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.03.2021 yildagi "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi PQ-5032-son qarori.

2023-yil 30-aprelda o'tkazilgan referendumda umumxalq ovoz berish orqali O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi qabul qilinganligi Yangi O'zbekistonni barpo etishning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlashga xizmat qildi. Xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha xohish-irodasini ro'yobga chiqarish, har bir fuqaroga o'z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog' lom, bilimli va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo'g'iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta'minlash maqsadida: "O'zbekiston-2030" strategiyasida quyidagi asosiy g'oyalar aks ettirilganligi inobatga olinsin.²

Fizika fani o' quvchilar uchun murakkab fanlardan biri hisoblanadi. Ko'plab o'quvchilar fizika fanidan masalalar yechishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu esa ularning fizikaga bo'lgan qiziqishini pasaytiradi va fan bo'yicha bilim va ko'nikmalarining yetarli darajada shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun fizika fanidan masalalar yechish metodikasini takomillashtirish dolzarb muammo hisoblanadi. Mamlakatimizda ta'limga qaratilgan islohotlar natijasida ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasi va axborot almashinish tizimlarini rivojlantirish, o'quv jarayoniga axborot texnologiyalari hamda dasturiy-pedagogik vositalarini integratsiya qilish, o'quv-metodik ta'minotni yaxshilash bo'yicha imkoniyatlar yaratilmokda. [3]

Fizika fanidan masalalar yechish metodikasini takomillashtirish bo'yicha ko' plab tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, interfaol metodlardan foydalanish vizual vositalarni qo'llash muammoli o'qitish texnologiyalarini joriy etish kabi yondashuvlar samarali ekanligi aniqlangan.

Fizika masalalari: 1) mazmuniga ko'ra, 2) shartiga ko'ra va 3) yechish uslubiga ko'ra bir necha turga bo'linadi. [2]

1) Mazmuniga ko'ra masalalar mexanik, molekular fizika, elektr, optika, atom va yadro fizikasiga doir masalalarga bo'linadi.[2] Bundan tashqari konkret va abstrakt mazmunli masalalar ham mavjud. Abstrakt masalalarning mazmuni umumiylikka ega bo'lib, hodisalarning mohiyatini ochib berishga qaratilgan. Konkret mazmunli masalalar esa amaliyot va o'quvchilarning hayotiy tajribalari bilan boglanganligi uchun katta ko'rgazmalilikka ega.

²O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 30-apreldagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida harmoni.

Ijodiy masalalar ikki xil bo`ladi: qidiruv va konstruktorlik masalalari.

2) Masala shartiga ko`ra matnli, eksperimental (tajribali), grafik va rasmlil masalalarga bo`linadi. [2]

3) Yechish usuliga ko`ra masalalar sifat, hisoblash, grafik va eksperimental masalalarga ajratiladi.

Sifat masalalarning mohiyati shundaki, ular hodisalarning fizik mohiyatini ochib berishga qaratilgan bo`ladi. Fizik qonunlarga, fizik formulalarga tayangan holda mantiqiy fikrlash orqali hal qilinadigan masalalar sifat masalalar deyiladi. Bunday tipdagi masalalarda hisoblashlar bajarilmaydi[4]

Sifat masalalarning metodik afzalliklari ko`pdir. Fizik qonunlarga asoslangan, mantiqiy xulosalar chiqarishdan iborat bo`lgan masalalarni yechish metodi, fikrlashning ajoyib maktabi hisoblanadi. Sifat masalalar fizik hodisalar va ularning qonuniyatlarini aniq tushuntirib beradi. O`quvchilarda hisoblash masalalariga nisbatan to`g`ri munosabatni tarbitalaydi, ularda har qanday masalani yechishni uni fizik mazmunini tahlil qilishdan boshlashga o`rgatadi.

Masala yechishdagi mantiqiy uslublar — analitik va sintetik yoki analitik-sintetik uslublardir.[5]

Turli xildagi masalalarni yechish metodikasi. Sifat masalalar. Eksperimental masalalar. Hisoblash masalalar. Grafik masalalar. [2]

Masala yechishni quyidagi bosqichlarda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

1. Masala shartini va undagi noma`lum so`z va iboralarning mazmunini tushuntirish.

2. Qisqacha shartini yozish va uning rasmi, shakli yoki grafigini chizish.

3. Masala mazmunini tahlil qilib, undagi hodisa va predmetlarni o`quvchilar aniq tasavvur qilishlarini ta`minlash va uni yechishda zarur bo`lgan tushuncha, qonuniyatlarni eslariga tushirish.

4. Yechish rejasini tuzish (tajriba o`tkazish), zarur bo`lgan o`zgarmas va jadval kattaliklarining qiymatlari bilan shartni toldirish, grafik materiallarni tahlil qilish.

5. Fizik kattaliklarning qiymatlarini (SI) xalqaro o`lchov birliklariga keltirish.

6. Berilgan va topish kerak bo`lganlar orasidagi bog`lanishlarni ifodalovchi qonuniyatlarni aniqlash va unga mos formulalarni yozish.

7. Tenglama tuzish va uni umumiy ko`rinishda yechish (tajriba asboblarni yig`ish va uni bajarish).

8. Topish kerak bo'lgan kattalikni hisoblab topish, tajriba natijasini tahlil qilish.

9. Olingan javobni tahlil qilish, yechishdagi soddalashtirishlarni baholash (tajribani bajarish).

10. Masala yechishning boshqa usullarini ko'rish va ulardan eng qulayini topish.

Sifat masalalar.

Nima uchun qishda elektr simlari osilib qoladi?

Javob: Sovuqda metall qisqaradi. Simlar tarangligi kamayib, osilib qoladi.

Nima uchun muz suv yuzasida suzadi?

Javob: Muzning zichligi suvnikidan kichik. Shu sababli muz suv yuzasida suzadi.

3. Nima uchun avtomobilning g'ildiraklari keng qilib yasaladi?

Javob: Yuzaga tushadigan bosimni kamaytirish uchun g'ildirak keng qilinadi.

Hisoblash masalalariga eng sodd, mashq masalalar kiradi. Ular chegaralangan miqdorda o'quvchilar uchun qandaydir yangi qonuniyat keltirib chiqirilgandan keyin ularning qo'llanish ma'nosida, o'quvchilar formulalarni eslab qolishlari, unga berilgan kattaliklarni kerak bo'lgan o'lchov birliklarda qo'yishni o'rgatish uchun ishlatiladi.

Masalan, dinamikaning ikkinchi qonunini o'rganishda kuch va massa bo'yicha tezlanishni yoki jism massasi va tezlanishi bo'yicha kuchni topishga bag'ishlangan bitta-ikkita masalani ishlatish kerak bo'ladi. [5]

1. Massasi 70 kg bo'lgan odam lift ichida turibdi. Lift 2 m/s^2 tezlanish bilan yuqoriga harakat qilmoqda. Odamning lift poliga beradigan bosim kuchini toping.

Berilgan:	Fo'rmula	Yechilishi
$m = 70 \text{ kg}$	$F = m (g + a)$	$F = 70 (10 + 2) = 840 \text{ N}$
$a = 2 \text{ m/s}^2$		
$g = 10 \text{ m/s}^2$		
$F = ?$		(1)

Grafik masalalar Tahlil qilish bilan masalani yechish uchun kerakli ma'lumotlar olinadigan, masalani yechish grafik tuzish va masalan, egri chiziqlarning kesishish nuqtalarini aniqlash asosida bajariladigan, grafiklardan foydalanib funksiyalarning maksimal va minimal qiymatlari aniqlanadigan, jarayonlarning ma'lum bir koordinata o'qlaridagi grafik ko'rinishlariga qarab bu jarayonlarning koordinata o'qlaridagi ko'rinishlari chiziladigan masalalar kiradi. [4]

Grafiklar yordamida masalalar yechish 1.1. Kinematika Tezlik, ko'chish, yo'lning vaqtga bog'liqligini grafik ko'rsatish mumkin. 1-rasm (nuqta OX o'qining musbat yo'nalishida

harakat qiladi)

1-rasm.

2-rasm.

(nuqta OX o`qining manfiy yo`nalishida harakat qiladi) 2. Bir yo`nalishda bir tekis tezlashtirilgan harakat. Masala. Vaqtning uchdan bir qismida avtomobil 60 km/soat tezlikda, ikkinchi uchdan bir qismi - 30 km/soat tezlikda, qolgan vaqt esa avtomobil xarakalanmadi. Avtomobil o`rtacha tezligini toping.

Yechilishi.

$v(t)$ bog`liqlik grafigini chizamiz. $\tau/3$ oraliqlari davomida avtomobilning bosib o`tgan yo`li rasmda shtrixlangan maydonlarga teng. 1,7 to`rtburchaklar:

3-rasm.

$$s_1 = 60 \frac{\tau}{3}; s_2 = 30 \frac{\tau}{3}; s_3 = 0 \quad (2)$$

Harakatning o`rtacha tezligini formula bo`yicha topamiz.

$$(\vartheta) = \frac{s_1 + s_2 + s_3}{\tau} = 60 \cdot \frac{1}{3} + 30 \frac{1}{3} = \frac{30 \text{ km}}{\text{soat}} \quad (3)$$

Eksperimental masalalar. Eksperimental masalalarni yechishda o`quvchilar ayniqsa katta aktivlik va mustaqillik ko`rsatadilar. Eksperimental masalalarni yechishda kerakli ma`lumotlarni bevosita o`qituvchining demonstratsion stolidagi tajribadan yoki o`quvchilarning o`zlari bajaradigan fizik o`lchashdan oladilar. Bunday masalalarda boshlang`ich kattaliklarni olishdan tashqari, masala yechimining to`g`riligi tajriba yo`li bilan tekshirib ko`riladi.[2]

Eksperimental masalalarga ayrim sifat masalalar ham kiradi.

Massasi 2 kg bo`lgan jisim gorizontaal sirt bo`ylab 3 m/s² tezlanish bilan harakatlanmoqda. Jisimga ta`sir e`tuvchi yoki ishqalanish kuchi 4 N ga teng. Jisimga

qo`yilgan kuchni toping.

4-rasm.

- 1. Berilgan
- $m = 2 \text{ kg}$
- $a = 3 \text{ m/s}^2$
- $F_{\text{ishq}} = 4 \text{ N}$
- $F = ?$

Yechilishi

Nyutonning ikkinchi qonuniga ko`ra

$$F - F_{\text{ishq}} = ma$$

$$F = ma + F_{\text{ishq}}$$

$$F = 2 \cdot 3 + 4 = 10 \text{ N} \quad (4)$$

Massasi 5 kg bo`lgan jisim 30° qiyalikdagi tekislik bo`ylab pastga sirpanmoqda. Ishqalanish kuchi jisim og`irligining qiyalik bo`ylab yo`nalgan tarkibiy qismining 0,2 qismiga teng. Jisimning qiyalik bo`ylab tezlanishini toping.

5

5-rasm.

Berilgan

$$m = 5 \text{ kg}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$F_{\text{ishq}} = 0,2 \cdot (mg \sin \alpha)$$

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$

$$a = ?$$

Yechilishi

Qiyalik bo'ylab yo'nalgan og'irlik tarkibi qismi:

$$mg \sin \alpha = 5 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ = 25 \text{ N}$$

$$\text{Ishqalanish kuchi: } F_{\text{ishq}} = 0,2 \cdot 25 = 5 \text{ N}$$

$$\text{Natijaviy kuch: } F_{\text{nat}} = 25 - 5 = 20 \text{ N}$$

$$\text{Nyutonning ikkinchi qonuni } F_{\text{nat}} = ma$$

$$a = \frac{20}{5} = 4 \text{ m/s}^2$$

Ushbu mavzuda sifatga oid, eksperimental, hisoblash va grafik masalalarni metodikalari o'rganildi hamda ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri tahlil qilindi. Sifatga oid masalalar o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishi, fizik hodisalarning mohiyatini chuqur tushunishga yordam berishi bilan ahamiyatli ekanligi aniqlandi. Eksperimental masalalar esa nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashda muhim vosita bo'lib xizmat qilishi ko'rsatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.03.2021 yildagi "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish choratadbirlari" to'g'risidagi PQ-5032-son qarori.

2. Djorayev M. Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi. - "Fan va texnologiya", 2015.

3. O'lmasova M. Mexanika va molekulyar fizika. 1 kitob. Toshkent "O'qituvchi"-2004y.

kitob. Toshkent-"O'qituvchi"-2004y. "Cho'lpon matbaa ijodiy uyi" - 2010y.

4. Каменецкий С.Е., Орехов И.П. Физикадан масалалар ечиш методикаси. М. Просвещение, 1994.

FRANCE

International Conference on Contemporary Research

ICCR-2026

FRANCE

5. Tursunmetov K., Xudoyberganov A.va boshqalar “Fizikadan masalalar to‘plami”. AL va KHK lari uchun. O‘quv qo‘llanma. T. «O‘qituvchi»-2005.

